

ANA TILIN OQITIW METODIKASI

Sharapova Hurliman Zayirbek qızı

Sarsenbaeva Anar Onalbay qızı

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti

Baslawısh tálim fakulteti 2-v kurs talabası

ANNOTACIYA

Bul maqalada baslawısh klasslarda ana tili oqıtıw metodikasınan paydalanıw hám oqıwshılardıń ana tili sabaqlıǵına qızıǵıwshılıǵın arttırıw haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler: Ana tili, metod, oqıw, jazıw.

Metod tiykarınan grekshe, „metodos“ sózinen alınǵan bolıp, „bilıw hám izertlew manilerin, ańlatadı.

Metodika qandayda bir jumıstı orınlaw, ámelge asırıw, ótew etiw metodlarinin, usıllarınıń jıyındısı yamasa o qıtıw usılları haqqıdagi ta ‘lim-tarbiya beriw metodlari, jolları hám quralları haqqındaǵı pan bolıp tabıladı. Baslanǵısh klaslarda ana tili oqıtıw metodikasi joqarı klaslarda ana tili oqıtıw metodikasınıń dáslepki basqıshı bolıp, ol tekseretugin máselelerdi baslanǵısh klass oqıwshılarına nátiyjeni ámelde qollanıwin (muwapıq túrde) uyreledi. Usınıń menen birge, baslanǵısh klaslarda ana tili oqıtıw metodikasınıń ayırıqsha qásiyetleri bar. Baslanǵısh klaslarda ana tilin oqıtıw grammatika, orfografiya hám oǵan baylanıslı halda sóylew ósiriw metodikasi emes, bálki xat-sawat úyretiw, klassta hám klasstan tısqarı oqıw metodikaların da óz ishine aladı. Usılardan kelip shıǵıp, baslanǵısh klaslarda ana tili oqıtıw metodikasi pání tómendegi wazıypalardı atqaradı:

a) baslanǵısh klaslarda ana tili stuldıń onı, kólemi hám ámeldegi sistemasın, yaǵnıy kurstıń (xat-sawat úyretiw, oqıw, grammatika, orfografiya, sóylew ósiriw hám t.b.) programmasın belgilew hám tiykarlaw;

b) oqıw hám jazıwdan bilim hám kónlikpelerdiń qáliplesiwikornisinde da bul processda oqıwshılar dus keletuǵın qıyınshılıqlardı úyreniw, qátelerdiń sebebin analiz qılıw, olardıń aldın alıw hám tuwrılawǵa járdem beretuǵın jumıs túrlerin islep shıǵıw;

d) ana tilinen beriletuǵın oqıw materialın oqıwshılar anıq tusinikli hám puqta ózlestiriwine, olarda alǵan bilimlerin ámeliyatda qollana alıwǵa hám oqıwshılardıń ulıwma rawajlanıwına, yaǵnıy olardıń zeyni, yadın, bayqaǵıshlıǵın, yadda saqlawın, logikalıq oylawın, dóretiwshilik oylawın, sóylewin ósiriwge járdem beretuǵın metod hám qurallardı islep shıǵıw ;

e) ana tilin úyretiw menen baylanıslı halda mektepler aldına qoyılǵan tárbiyalıq wazıypalardı ámelge asırıw, oqıwshılarda etikalıq hám estetik sapalardı qáliplestiriw.

Ana tili oqıtıw metodikası tálimdiń túrli basqıshlarında oqıwshılardıń bilim, konlikpe hám ilmiy tájriybelerin anıqlaydı, oqıwdıń tabısı hám kemshiliklerin belgileydi, sebebin izleydi, qáte hám kemshiliklerin saplastırıw usılların tabadı. Ana tili metodikası ta ‘lim sistemasınıń barlıq basqıshların da ana tilin oqıtıwdıń izbe-izlik hám uzliksizligin támiyinleydi. Mektepge shekem tárbiya shólkeminde, tiykarlanıp, balardıń sóylewin ósiriw názerde tutıladı. Baslanǵısh klassta oqıwshılar sóylewin ósiriwden tısqarı, ana tilinen elementar teoriyalıq túsiniklerdi ámeliy ózlestiriwleri da názerde tutıladı. Ana tili metodikasın ulıwma pedagogika menen bólew ásirese baslanǵısh klaslarda zárúrli bolıp tabıladı.

Kishi jasdaǵı oqıwshılardıń jámáátlik hám jeke oqıw iskerliginde zárúr bolǵan kóp ádet hám kónlikpeleri ele tárbiyalanbaǵan boladı. Shólkemlik, jamaat jumısına tez kirisiw, itibar menen esitiw, oqıw hám jazıw, aktiv hám ózbetinshe islew, barlıq islerdi puqta hám sárenjam orınlaw sıyaqlı ko‘nikpe hám ádetler oqıtıwshı hám mektep úshek onidan ámelge asırıadigan ulıwma pedagogik ilajlar sistemasın quraydı. Tárbiyanıń sogan uqsas teoriyalıq hám ámeliy máselelerin pedagogika islep baradı. Oqıtıwshı pedagogikalıq talaplardı ámelge asırsa ǵana, ana tiline tálim-tárbiya tárepinen payda keltiretuǵın etip uyretedi.

Ana tili oqıtıw metodikası qaraqalpaq tiliniń m a’lim bólegin teoriyalıq Tiykarin názerde tutadı, sol sebepli de fonetikalıqa hám fonologiya, leksikologiya hám

frazologiya, soʻz soʻgʻilwı hám etimologiya, grammatika — morfologiya hám sintaksis, stilistika, sonın menen birge, orfoepiya, grafika, orfografiya sıyaqlı pánler ana tili metodikasınıń zárúrli bolegi esaplanadı.

Ana tilin oqıtiw metodikasin metodologiyalıq tiykarlar turaqlı biliw teyoriyasi bolip tabiladi. Bul pannin bas wazıypasi oqıwshılardin tili,sozlik bayligin toliq ozlestirip aliwin ta, minleydi.

Oqıwshılarga ana tilin úyretiw, olardı tárbiyalaw hám hár tarepleme rawajlandırıw wazıypasınan kelip shıgıp, biliw teoriyasi tiykarlanıp, barlıq jaqın, óz-ara baylanıslı pánler usınıslarına tiykarlanıp, ana tili oqıtiw metodikası óz principiwrın islep shıgadı.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1.Baslawish klaslarda ana tilin oqitiw metodikasi.

A.Pirniyazova,Q.pirniyazov,K.Bekniyazov Toshkent 2008